

ДОГОВОРНЫЕ И ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сафоева Садокат Мусоевна

Кандидат юридических наук, судья судебной коллегии по гражданским делам
Ташкентского городского суда

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8195381>

Аннотация: В данном тезисе исследуется обязательно-правовые отношения в социальных сетях и их регулирование. Особое внимание уделяется договорным и внедоговорным обязательствам, правовой защите потребителей и юридической ответственности провайдеров социальных сетей. Исследование выявляет структуру и функционирование социальных сетей в рамках правовой системы и подчеркивает необходимость разработки эффективных правовых политик и мер для обеспечения безопасности в киберпространстве.

Ключевые слова: обязательно-правовые отношения, социальные сети, регулирование, договорные обязательства, внедоговорные обязательства, юридическая ответственность, правовая политика.

Развитие социальных сетей и интернет-технологий потребовало регулирования обязательно-правовых отношений. В связи с тем, что многие пользователи социальных сетей обмениваются информацией, создают контент и участвуют в коммерческих операциях, появилась необходимость в правовых механизмах, которые бы устанавливали правила использования персональных данных, рекламы, защиты авторских прав и др. Таким образом, развитие интернет-технологий в сочетании с рыночной экономикой требует создания новых обязательно-правовых механизмов для защиты прав и интересов пользователей социальных сетей.

В сфере гражданского оборота, договорные обязательства являются наиболее распространенными и важными для обеспечения стабильности экономики и общества в целом. Принцип свободы договора, закрепленный в статье 1 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, получил дальнейшее развитие в последующих главах этого Кодекса. Особое значение приобретают нормы, касающиеся исполнения договорных обязательств, которые широко применяются в повседневной деятельности юридических лиц и граждан [5].

Обязательно-правовые отношения возникают также в контексте использования социальных сетей. Эти отношения представляют собой сложную и многогранную проблему, требующую непрерывного обновления и адаптации законодательства к быстро меняющейся реальности сетевого мира. Взаимодействие пользователей социальных сетей и провайдеров данных платформ основывается на обязательствах, связанных с использованием сервисов, обменом информацией и защитой прав и интересов участников.

Обязательно-правовые отношения в социальных сетях относятся к ответственности и обязанностям, которые несут пользователи, платформы социальных сетей и другие стороны при взаимодействии в среде социальной сети. Эти обязательства могут различаться в зависимости от юрисдикции и конкретной платформы социальной сети. В процессе использования социальных сетей, возникают различные обязательно-

правовые отношения, которые являются сложным правовым явлением. В ходе анализа материалов исследования было выявлено, что основные составляющие социальных сетей включают три ключевых элемента: субъекты правовых отношений, объекты правовых отношений и содержание правовых отношений. Это позволяет сформировать более глубокое понимание структуры и механизмов функционирования социальных сетей в рамках правовой системы.

В юридической науке договорные обязательства в социальных сетях являются результатом заключения договора между пользователями и администрацией социальной сети. Данные обязательства могут включать в себя условия использования социальной сети, правила конфиденциальности и обязательства пользователя по отношению к другим пользователям и третьим лицам. Пользователь соглашается с данными условиями при регистрации на социальной сети. Такие условия часто содержат описание прав и обязанностей, которые возникают у пользователя при использовании социальной сети. Например, условия могут содержать запрет на использование социальной сети для распространения порнографии или нарушения авторских прав. Если пользователь нарушает условия использования, то социальная сеть имеет право принимать меры вплоть до блокировки аккаунта пользователя. Несоблюдение данных обязательств может привести к юридическим последствиям, включая отключение от социальной сети и возможность судебных разбирательств.

Следует отметить, что договорные обязательства в гражданском обороте играют ключевую роль для устойчивости экономики и общества, а нормы, касающиеся исполнения таких обязательств, имеют практическое применение в различных сферах жизни. В то же время, в социальных сетях возникают уникальные обязательственно-правовые отношения, требующие постоянного обновления законодательства и адаптации к быстро меняющимся условиям сетевого пространства [4].

Возникает вопрос о роли и ответственности провайдеров социальных сетей в контексте пользовательского контента. Согласно Гиллеспи (2018), хотя социальные сети воспринимаются как публичные пространства, где пользователи свободно выражают свои мнения, на самом деле они являются частными организациями, обладающими возможностью модерировать контент в соответствии с внутренней политикой [2]. В результате возникают важные вопросы о юридической ответственности данных провайдеров и степени их обязанности за контент, создаваемый пользователями.

С другой стороны, применение искусственного интеллекта (ИИ) в социальных сетях ставит под сомнение вопросы ответственности. В случае причинения вреда решениями, принятыми ИИ, установление ответственности может оказаться сложным в силу сложности данных систем ИИ и множества заинтересованных сторон [3].

Ответственность правительств в обеспечении национальной безопасности представляет собой юридическое обязательство и моральный императив. Это обязательство обычно закреплено в национальном законодательстве и международных соглашениях [1]. В контексте цифровой эпохи ответственность правительств распространяется на киберпространство, что подчеркивает важность принятия надежных мер и разработки политик в области кибербезопасности.

Внедоговорные обязательства в социальных сетях являются результатом взаимодействия между пользователями и другими пользователями, без участия администрации социальной сети. К примеру, если пользователь публикует контент, который нарушает права третьих лиц, это может привести к юридическим последствиям. Также, пользователь может быть обязан компенсировать ущерб, нанесенный другому пользователю в результате несоблюдения его прав. Однако, необходимо отметить, что внедоговорные обязательства в социальных сетях часто являются сложными и требуют анализа конкретных обстоятельств каждого случая. Например, вопрос о том, кто несет ответственность за распространение нелегального контента может быть неоднозначным и зависит от конкретных обстоятельств.

В настоящее время важной проблемой является правовая защита потребителей в социальных сетях. Пользователи социальных сетей сталкиваются с различными видами мошенничества, некачественными товарами и услугами, а также нарушением прав на конфиденциальность и безопасность персональных данных. Для защиты потребителей в социальных сетях применяются различные правовые механизмы, такие как законодательство о защите прав потребителей, законы о персональных данных, а также правила и политики социальных сетей, которые обязаны соблюдать все пользователи.

В заключение, данное исследование подтверждает значимость и необходимость дальнейшего изучения основных составляющих социальных сетей в рамках правовой системы. Анализ субъектов правовых отношений, объектов правовых отношений и содержания правовых отношений позволяет обрести более глубокое понимание структуры и функционирования социальных сетей.

Особое внимание следует уделить исследованиям, связанным с договорными и внедоговорными обязательствами, а также правовой защитой потребителей в социальных сетях. Эти аспекты представляют научно-теоретическую значимость и могут пролить свет на вопросы заключения и исполнения соглашений в онлайн-среде, а также защиты прав потребителей в контексте использования социальных сетей. Более того, исследование поднимает важные вопросы о юридической ответственности провайдеров социальных сетей за пользовательский контент и использование искусственного интеллекта в данной сфере. Расширение дискуссии о роли и границах ответственности провайдеров, а также сложности установления ответственности при использовании ИИ, требуют дальнейшего изучения и анализа.

Неотъемлемой частью обсуждения является также ответственность правительств за обеспечение кибербезопасности в цифровой эпохе. Это юридическое обязательство, подкрепленное национальными законодательствами и международными соглашениями, является существенным аспектом для обеспечения безопасности в киберпространстве.

Исследование данных вопросов способствует нашему глубокому пониманию социальных сетей в контексте правовой системы и создает основу для дальнейших исследований в данной области. Предоставленные результаты и аналитические выводы являются ценным вкладом в науку и могут быть использованы в разработке политик и принятии решений, связанных с социальными сетями и их влиянием на правовую сферу..

References:

1. Buchan, Russell. "Cyberspace, non-state actors and the obligation to prevent transboundary harm." *Journal of Conflict and Security Law* 21.3 (2016): 429-453.
2. Gillespie, T. (2010). The politics of 'platforms'. *New media & society*, 12(3), 347-364.
3. Matzner, Tobias. "The model gap: cognitive systems in security applications and their ethical implications." *AI & society* 31.1 (2016): 95-102.
4. *Revista de Derecho*. Vol. 8 (2019), pp. 123-142. ISSN: 1390-440X — eISSN: 1390-7794
Recepción: 5-10-2019. Aceptación: 13-11-2019. Publicación electrónica: 16-11-2019.
URL: <https://doi.org/10.31207/ih.v8i0.218>
5. Национальный правовой информационный центр «Адолат» (Центр). (1996). Гражданский кодекс Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/docs/111181?ONDATE=19.04.2018>